

谷草转氨酶（AST/GOT）测定试剂盒（赖氏法）

一、原理：

AST/GOT 能使 α -酮戊二酸和天门冬氨酸移换氨基和酮基，生成谷氨酸和草酰乙酸。草酰乙酸在反应过程中可自行脱羧成丙酮酸。丙酮酸与 2, 4 二硝基苯肼反应生成 2, 4 二硝基苯腙，在碱性溶液中显红棕色。比色后，查标准曲线，可求得酶的活力单位。

二、试剂组成与配制：

- 1、谷草转氨酶基质液：5ml×1 瓶，4℃ 冰箱保存 6 个月；
- 2、2,4—二硝基苯肼液：5ml×1 瓶，4℃ 冰箱保存 6 个月；
- 3、4mol/L 氢氧化钠液：5ml×1 瓶，室温密封保存 6 个月；用时与蒸馏水按 1：9 的比例稀释配成 0.4 mol/L 的氢氧化钠液，需多少配多少，室温密封保存。
- 4、2 μ mol/ml 丙酮酸钠标准液 1 支，4℃ 冰箱保存 6 个月；
- 5、0.1mol/L 磷酸盐缓冲液 1 支，4℃ 冰箱保存 6 个月；

三、操作表：

	测定孔	对照孔
基质液 (μ l) 37℃ 已预温	25	25
待测样本 (μ l)	5	

测定孔每吸取一个样本，将吸嘴伸入孔板底部基质液中，反复吸打混匀后
37℃ 水浴或气浴 30 分钟

2, 4—二硝基苯肼液 (μ l)	25	25
待测样本 (μ l)		5

对照孔每吸取一个样本，将吸嘴伸入孔板底部液体中，反复吸打混匀后
37℃ 水浴或气浴 20 分钟

0.4mol/L 氢氧化钠液 (μ l)	250	250
---------------------------	-----	-----

轻轻水平摇动 96 孔板混匀，室温放置 15 分钟，510nm 波长，酶标仪测各孔 OD 值，以（绝对 OD=测定孔 OD 减去对照孔 OD），查标准曲线，求得相应的 AST/GOT 活力单位。

四、注意点：

- 1、一般血清标本内源性酮酸很少，血清对照管吸光度值接近试剂空白管（以 0.1ml 蒸馏水代替血清，其他和对照管同样操作）。所以，成批标本测定时，一般不需要每一标本都作本身血清对照管，以试剂空白管代替即可，但对严重脂血、黄疸或溶血血清，每份标本应作对照管。
- 2、当标本酶活力超过 150 卡门氏单位时，应用生理盐水将标本稀释后进行测定。
- 3、加入 2, 4-二硝基苯肼溶液后，应充分混匀，使反应完全，加氢氧化钠溶液方法要一致，不同方法会导致吸光度读数的差异。
- 4、比色法中常用的有赖氏（Reitman-Frankel）法及金氏（King）法。赖氏法标准曲线所定单位数，是用实验方法和卡门氏分光光度法（速率法）作对比测定求得的。以卡门氏单位报告结果，比较准确。

卡门氏单位定义为：1ml 血清，反应液总容量 3ml，340nm 波长，1cm 光径，25℃，1min 内所生成的丙酮酸，使 NADH 氧化成 NAD⁺而引起吸光度每下降 0.001 为一个卡门氏单位。（1 卡门氏单位=0.482IU/L, 25℃）

- 5、血清中 AST 在室温（25℃）可保存 2 天，在 0~4℃ 可保存一周，在 -25℃ 可保存 1 个月。

附录 I：AST 标准曲线

标准曲线的制备：

	0	1	2	3	4
0.1mol/L 磷酸缓冲液 (μl)	5	5	5	5	5
基质缓冲液 (μl)	25	22.5	20	17.5	15
2,4—二硝基苯肼液 (μl)	25	25	25	25	25
2μmol/ml 丙酮酸钠标准液 (μl)	0	2.5	5	7.5	10
每孔每吸取一个标准，将吸嘴伸入孔板底部液体中，反复吸打混匀后 37℃水浴或气浴 20 分钟					
0.4mol/L 氢氧化钠液 (μl)	250	250	250	250	250

轻轻水平摇动 96 孔板混匀，室温放置 15 分钟，510nm 波长，酶标仪测各孔 OD 值，各孔吸光度减去零孔吸光度，所得差值=绝对 OD 作为横坐标，相应的卡门氏单位为纵坐标，作坐标图拟合公式，直接在 Excel 表中用公式计算样本中的 AST 酶活性。

附参考标准曲线：

本所实验的吸光度值	0.232	0.317	0.387	0.462	0.523
本所实验的绝对吸光度值	0	0.085	0.155	0.230	0.291
相当于酶活力卡门氏单位	0	24	61	114	190

附录 II：组织中 AST 测定

一、样本前处理：准确称取组织重量，按质量体积比加 9 倍生理盐水制成 10% 匀浆，3500 转/分离心 10 分钟，取上清待测（肝组织中含量较高，一般需用生理盐水稀释到 1% 匀浆左右的浓度待测）。

二、操作表：

	测定孔	对照孔
基质液 (μl) 37°C 已预温	25	25
待测样本 (μl)	5	

测定孔每吸取一个样本，将吸嘴伸入孔板底部基质液中，反复吸打混匀后
37°C 水浴或气浴 30 分钟

2, 4—二硝基苯肼液 (μl)	25	25
待测样本 (μl)		5

对照孔每吸取一个样本，将吸嘴伸入孔板底部液体中，反复吸打混匀后
37°C 水浴或气浴 20 分钟

0.4mol/L 氢氧化钠液 (μl)	250	250
---------------------	-----	-----

轻轻水平摇动 96 孔板混匀，室温放置 15 分钟，510nm 波长，酶标仪测各孔 OD 值，以（绝对 OD=测定孔 OD 减去对照孔 OD），查标准曲线，求得相应的 AST/GOT 活力单位。

三、计算公式及举例：

1、计算公式：

$$\text{组织中AST活力 (U/gprot)} = \frac{\text{通过标准曲线得匀浆中ALT活力} \times \text{待测匀浆蛋白浓度}}{(\text{gprot/L})^*}$$

注：gprot/L = 克蛋白每升

2、计算举例：

取小鼠部分肝组织按重量体积比 1: 9 制备成 10% 匀浆，再用生理盐水稀释到 1% 的匀浆取 5μl 在 96 孔板上按上述操作表进行操作，酶标仪 510nm 测得测定孔 OD 为 0.413，对照孔 OD 为 0.243，同时测得 1% 小鼠肝匀浆蛋白浓度为 1.028gprot/L，得绝对 OD=测定孔 OD 减去对照孔 OD=0.170，代入标准曲线所得拟合公式中得：

$$\begin{aligned} \text{中华鲟肝组织 AST 活力 (U/gprot)} &= 67.429 \text{ 卡门氏单位} \times 0.482 \div 1.028 \text{ (gprot/L)} \\ &= 32.501 \text{ (U/L)} \div 1.028 \text{ (gprot/L)} \\ &= 31.615 \text{ (U/gprot)} \end{aligned}$$

附录III：血清（浆）中 AST 测定

- 一、血清（浆）测定的样本前处理：直接取样进行测定。
（酶活力超过 150 单位时，用生理盐水稀释血清后重测）

二、操作表：

	测定孔	对照孔
基质液（ μl ）37°C 已预温	25	25
待测样本（ μl ）	5	

测定孔每吸取一个样本，将吸嘴伸入孔板底部基质液中，反复吸打混匀后
37°C 水浴或气浴 30 分钟

2, 4—二硝基苯肼液（ μl ）	25	25
待测样本（ μl ）		5

对照孔每吸取一个样本，将吸嘴伸入孔板底部液体中，反复吸打混匀后
37°C 水浴或气浴 20 分钟

0.4mol/L 氢氧化钠液（ μl ）	250	250
---------------------------------	-----	-----

轻轻水平摇动 96 孔板混匀，室温放置 15 分钟，510nm 波长，酶标仪测各孔 OD 值，以
（绝对 OD=测定孔 OD 减去对照孔 OD），查标准曲线，求得相应的 AST/GOT 活力单位。

三、计算举例：

取 SD 大鼠血清 5 μl 在 96 孔板上按上述操作表进行，酶标仪 510nm 测得测定孔 OD 为 0.340，对照孔 OD 为 0.259，得绝对 OD=测定孔 OD 减去对照孔 OD=0.081，代入标准曲线所得拟合公式中得：血清中 AST 活力=24.342 卡门氏单位=11.733U/L

南京建成生物工程研究所

南京建成科技有限公司

地 址：南京市中央路 258—27 号 电 话：（025）83360321
新立基大厦 11 层 1106 室 83360969 83113890
邮 编：210009 83112287(财务) 83360272(技术电话)
联 系 人：季建平 传 真：（025）83227943 83609960
投诉电话：（025）57713719/13813881385 短 信：13815858329
建成主页：www.njjcbio.com（建成生物） E-maiL: njjcbio@vip.163.com
www.njjctech.com(建成科技)